

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗОЛОТНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

Р.З.Олимжонов

1-старший преподаватель-соискатель кафедры «МиСИТ» Совместного Беларусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221880>

Аннотация. В данной статье рассмотрены технологические варианты применения различных видов электроискровых покрытий. Предложена их классификация по технологическим признакам.

Ключевые слова: электроискровые покрытия, электроискровая обработка, монопокрытия, покрытия с механической обработкой, поверхностный слой.

Введение

Среди большого количества различных методов упрочнения изношенных поверхностей деталей, определенное место занимает электроискровая обработка (ЭИО). К настоящему времени уже накоплен значительный опыт применения электроискровой обработки [1-3] различными ремонтными предприятиями.

Наряду с этим, использование метода электроискровой обработки не всегда является достаточно эффективным, из-за отсутствия необходимого количества знаний об основных причинах ограниченного ресурса деталей и инструмента, об факторах, способствующих увеличению износостойкости, а также непонимания особенностей протекания процесса электроискровой обработки [4,5]. Также широкому применению электроискровой обработки препятствует отсутствие достаточного количества технической документации.

Целью работы являлось усовершенствование технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей золотников распределителя тракторов методом электроискровой наплавки с толщиной покрытия 0,15-0,30 мкм и их последующей термической обработкой.

Объектом исследования является быстроизнашиваемых деталей золотников распределителя тракторов (или автомобилей).

Применение и полученные результаты. Электроискровая наплавка Генератор «Элитрон-22Б» (нанесения покрытий на рабочую поверхность) обеспечивает возможность качественного восстановления изношенных поверхностей [6] и деталей золотника распределителя тракторов в отсутствие стационарной ремонтной базы. Технологический процесс электроискровой обработки поверхностей деталей машин условно можно разделить на две группы: 1. ЭИО поверхности без механической обработки, 2. ЭИО поверхности с применением механической обработки.

В свою очередь каждую группу можно разделить на несколько подгрупп: первая группа: 1.1 однослойное монопокрытие, 1.2 сложное монопокрытие, 1.3 многослойное покрытие, 1.4 комбинированные покрытия, 1.5 комплексные покрытия; вторая группа: 2.1 покрытия с механической обработкой; 2.2 покрытия, полученные последовательной обработкой. Далее рассмотрим каждую группу более подробно.

1.1. Однослойные монопкрытия, наиболее полно исследованы и эффективно применяются на производстве. Данный вид покрытий формируется по несложной технологии одним электродным материалом при неизменном электрическом режиме, любые изменения свойств обрабатываемой поверхности возможны за счет изменения времени обработки или за счет одного или нескольких проходов. Примером применения этого вида покрытия являются упрочнения поверхностей деталей машин и инструментов, восстановление размеров изношенных изделий и т.д.

1.2. Сложные монопкрытия. Данный вид покрытий образуется при использовании одного электродного материала на разных электрических режимах. Примером данного покрытия может служить снижение шероховатости обрабатываемой поверхности, сначала поверхность обрабатывается на более мощном, а затем на легком режиме или наоборот.

1.3. Многослойные покрытия. Процесс нанесения многослойных покрытий происходит в несколько циклов с применением электродного материала различного состава. На практике этот метод применяют при упрочнении поверхности деталей и инструментов чередуя твердосплавные электрода с графитом, а также при улучшении антифрикционных свойств поверхностей трения деталей машин, нанося на электроискровые покрытия (ЭИП) слой легкоплавкого металла.

1.4. Комбинированные покрытия. Данный вид покрытий образуется в результате механизированной обработки поверхностей деталей и инструментов многоэлектродными электрод-инструментами роторного типа. Электрод-инструменты роторного типа представляют собой два смежных диска между которыми закрепляются электроды из различного электродного материала. ЭИП формируется за один проход, так как поверхность подвергается многократному воздействию искровых импульсов при последовательном контакте с разными электродными материалами. Применение электродов различного состава расширяет возможность управления структурой и свойствами создаваемого покрытия.

1.5. Комплексные покрытия. Комплексные покрытия получаются совмещением электроискровой обработки с другими видами обработки, например, лазерной, плазменной, гальванической, электродуговой наплавкой. За счет совмещения вышеуказанных методов улучшаются качественные параметры покрытий, а также возможно увеличение толщины слоя наносимого покрытия.

2.1. Покрытия с механической обработкой. Покрытия с механической обработкой получаются в результате совмещения электроискрового покрытия с последующей механической обработкой, при которой удаляется часть поверхностного слоя, не изменяя свойств обрабатываемого слоя. Механическая обработка может сочетаться с любым видом электроискровой обработки. Механическая обработка проводится лезвийным инструментом, шлифованием или притиркой, после чего улучшаются параметры шероховатости и увеличивается площадь опорных поверхностей деталей.

2.2. Покрытия с поверхностно-пластическим деформированием (ППД). В результате обработки электроискровых покрытий методом ППД происходит осадка поверхности обрабатываемой детали с изменением размера и качества слоя, покрытие уплотняется, увеличивается площадь опорной поверхности, а также растягивающие остаточные напряжения преобразуются в сжимающие.

Электроискровая обработка может применяться как в обычной воздушной среде без контроля ее состава, так и с применением различных технологических вариантов,

например, специальной газовой среды – аргон или с наличием на обрабатываемой поверхности промежуточных слоев в виде порошка, суспензии и другие [6,7]. Все выше описанные технологические варианты ЭИО можно систематизировать и сгруппировать в табл.1.

Таблица 1

Классификация ЭИ покрытий по техническим признакам

Вид покрытия	Условное наименование	Условное обозначение	Краткая характеристика
1. Технологии без применения механической обработки поверхностного слоя			
1.1.	Однослойное монопкрытие	ЭИП	Один цикл обработки одним электродным материалом
1.2.	Сложное монопкрытие	ЭИП+ЭИП	Несколько циклов обработки одним электродным материалом с изменением электрических режимов
1.3.	Многослойное покрытие	ЭИП1+ЭИП2	Несколько циклов обработки разными электродными материалами
1.4.	Комбинированное покрытие	ЭИП1,2	Один цикл обработки разными электродными материалами (механизированная обработка)
1.5.	Комплексное покрытие	ЭИП+др.	Совмещение с другими методами обработки, изменяющими толщину и качество покрытия
2. Технологии с применением механической обработки поверхностного слоя			
2.1.	Покрытие с механической обработкой	ЭИП+МО	Удаление части покрытия без изменения качества слоя
2.2.	Покрытия с поверхностно-пластическим деформированием	ЭИП + ППД	Осадка поверхности с изменением размера и качества слоя

Выводы. На основании выше сказанного, можно сделать вывод что, все рассмотренные виды электроискровой обработки эффективно применяются на производстве при увеличении эксплуатационного ресурса деталей машин, а также восстановлении их размеров, изношенных в процессе эксплуатации. Электроискровая наплавка позволяет восстанавливать в автоматическом режиме изношенную поверхность до 0,30 мкм. Восстанавливаемые материалы может быть, как черный металл - сталь, чугун, так и цветные металлы, а в нашем случае сталь. Во время наплавки изделия не деформируются, т.к. нет сильного нагрева. Это позволяет восстанавливать изделия с минимальным слоем любых диаметров, в телах вращения автоматическом режиме). В зависимости от используемых материалов твердость поверхности достигается 55-58 HRC.

Использование этой технологии в ремонте автотракторов дает большой простор к применению с гарантированным качеством. К свойствам, характеризующим качество конструкции изделия как объекта эксплуатации, относятся её геометрическая точность, прочность, жесткость, твердость и износостойкость готовых изделий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хромов В.Н., Петрашков А.С., Кузнецов И.С., Петрашков П.С. Электроискровая обработка металлов как способ восстановления изношенных деталей // Труды ГОСНИТИ, 2009. - С.155-157.
2. Коломейченко А.В., Кузнецов И.С., Павлов В.З. Определение скорости дрейфа заряженных частиц между электродами при электроискровой обработке // Мир транспорта и технологических машин, 2012. - С.24-31.
3. Kolomeichenko A.V. Kuznetsov I.S. Tribotechnical properties the electrospark coating of amorphous and nanocrystalline alloys based on iron // Friction Wear. 2014. Vol. 35. No. 6. - P.501-504.
4. Кузнецов И.С. Электроискровые покрытия из аморфного и нанокристаллического сплавов на основе железа // Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия деталей. 2016. - С.63-70.
5. Кузнецов И.С., Коломейченко А.В. Исследование массопереноса нанокристаллического сплава 5БДСР при низковольтной электроискровой обработке // Технология металлов, 2018. - С.13-17.
6. Тилабов Б.К. Износостойкие материалы для литых деталей машин и механизмов. Научно-технический журнал ФерПИ. – Фергана: Том 20. №1. 2016. - С.24-30.
7. Tilabov B.K. Optimal modes of heat treatment to improve the abrasive wear resistance of cast machine parts. European applied sciences. #3. 2016. Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. Germaniy, 2016. - С.35-38.